

СУҒОРИЛАДИГАН МАЙДОНЛАР УЧУН АРПАНИНГ ВОХА НАВИ

Сарманов Шерзод Шермахматович

Қарши давлат университети,

Агрокимё ва экология кафедраси профессори в.б., қ.х.ф.д.,

Чориев Ўктам Хотам ўғли

Тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17090147>

Аннотация: Сифатли (пиво, перловка ва бошқа озиқ-овқатбоп) арпа навларини етишмаслиги учун янги Воха навидан фойдаланган холда, маҳаллий нав ва намуналар устида селекция ишлари олиб борилиб бошланғич манбалар ажратиб олиш.

Калит сўзлар: Арпа, дон, селекция, дурагайлар, нав, намуна, манба, сифат, оқсил, натура, ҳосилдорлик, касаллик, чидамлилиқ.

Янги серхосил юқори сифатли ва юқори махсулдорлик имкониятларига эга касалликлар ва ташқи ноқулай шароитларга чидамли навларни яратиш учун энг аввало бошланғич манбаларни аниқлаш ва улар асосида янги селекцион навларни яратиш селекционер олимлар олдида турган долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Маҳаллий навлар селекция учун қимматли бошланғич ашё бўлишга қарамай улар ягона манба бўла олмайди. Мазкур маҳаллий навлар юқори экологик мослашувчанлик хусусиятига эга бўлсаларда ҳар доим ҳам янги селекцион навлар яратиш учун талаб қилинадиган сифатга эга эмаслар. Қишлоқ хўжалиқ ишлаб чиқариши талабларига тула жавоб берадиган навлар яратиш учун селекция ишида хорижий мамлакатлар навларидан ҳам фойдаланиш зарур.

Бошланғич материал сифатида келтирилган хорижий навлар Республикамиз иқлим шароитида ўрганилиб, уларнинг кимматбаҳо белги ва хусусиятлари асосида маҳаллий шароитда яратилган навлар камчиликларини тулдириш ёки уларнинг имкониятларини ошириш мумкин. Шу мақсадда бу навларнинг генетик белги ва хусусиятларини тўлиқ ўрганиш долзарб масала ҳисобланади.

Етиштирилаётган доннинг сифати эса кўп ҳолларда ем-хашак учун тўғри келаётганлиги, пивобоплик ва озиқ-овқат (перловка, арпа ёрмаси ва бошқалар) махсулотлари ишлаб чиқариш саноатининг талабларига тўлиқ жавоб бермаяпти. Шунинг учун республикамизни турли минтақаларининг тупроқ-иқлим шароитларига мос бўлган, қурғоқчилик ва иссиқликка, касаллик ҳамда зараркунандаларга ва ётиб қолишга чидамли, ҳосилдор бўлган интенсив типдаги арпа навларини яратиш, бугунги кунда селекциячи олимлар олдидаги энг долзарб муаммолардан бири бўлиб қолди.

Ҳозирги кунга келиб Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти Қашқадарё филиали тажриба майдонларида етиштирилаётган арпа нав ва намуналари сунги йиллик маълумотларига кўра суғориладиган ерларда 45-50 ц/га, лалми майдонларида эса 20-22 ц/га ҳосилдорликни кўриш мумкин. Бундан ташқари сифат кўрсаткичлар перловкабоп арпа намуналарининг оқсили 13-14,5 фоизга, пивобоп арпа намуналарининг оқсили 11,3-12,1 фоизгача ва ем хашак учун ўрганилаётган арпа намуналарида эса оқсил 14,5 фоиздан юқори бўлганлиги, натура 615-677 г ошганлиги, ўрганилаётган арпа намуналарини истимолбоплиги талаб доирасида ўрганилмоқда.

Чатиштиришлар натижасида дурагайлар ва уларнинг ота-оналик шакллари ўртасидаги қимматли-хўжалик белгилар ўзаро ўзвий боғлиқликлари аниқланди. Тур ичида чатиштириш орқали ноёб дурагайлар яратилди ва генетик белгилари ўзида мужассамлашган оилалар ҳамда тизмалар ажратиб олинди. Хўжалик учун қимматли белгиларга эга бўлган арпанинг янги “Воха” нави яратилди.

Арпа навларининг қурғоқчиликка ва касалликларига чидамлилиги ҳар бир генотипнинг ирсий хусусиятига боғлиқ бўлиб, унинг ҳосилдорлиги, тезпишарлиги, донининг технологик кўрсаткичларига ташқи омиллар ҳамда агротехника таъсирида турлича намоён бўлади. Ҳосилдорлик дала тажрибалари олиб борилган йилларда Воха навида ўртача 45,3 центнерни ташкил этган бўлиб Болғали навига нисбатан 5,1 ц/га юқори ҳосил берган. Бундан ташқари бошқа қимматли хўжалик белгилари бўйича ҳам андоза навга нисбатан юқори кўрсаткичларга эга эканлиги аниқланган. Олинган натижалар Воха навининг андоза навга нисбатан 1000 дон дон вазнининг 4,3 г, бир бошоқ оғирлиги 0,1-0,13 г, бир бошоқдаги дон сони 5-6 дон, дон ҳажми 30 г/л юқори эканлиги аниқланди. Воха навининг сифат кўрсаткичлари пивобоп арпа учун тавсия этилганидундаги оқсил миқдори андоза навга нисбатан пастроқ яъни 11,8-12,3% гача.

1-жадвал

Воха навининг қимматли хўжалик ва биологик хусусиятлари

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	Воха			Ўртача	Болғали			Ўртача
		2022	2023	2024		2022	2023	2024	
Ҳосилдорлик	ц/га	44,5	45,5	45,9	45,3	38,4	40,4	41,9	40,2
1000 та дон вазни	г	45,0	46,1	45,9	45,7	39,5	42,3	42,4	41,4
Дон натураси	г/л	661	659	665	662	624	633	638	632
Оқсил	%	12,0	11,8	12,3	12,0	13,3	13,9	14,2	13,8
Пишиш куни	кун	192	189	190	190	194	191	192	192
Ўсимлик бўйи	см	92	96,3	99	96	92	99	98	96
Ётиб қолишга чидамлилиги	балл	9	9	9	9	9	7	7	7
Туплаш коэффициенти	д	3,1	3,3	3,2	3,2	2,4	2,6	2,6	2,5
Бир бошоқдаги дон сони	д	33	34	34	33,7	27	29	28	28
Бошоқ узунлиги	см	10,7	10,9	11,2	10,9	8,1	8,8	8,3	8,4
Бошоқ оғирлиги	г	1,49	1,52	1,52	1,51	1,36	1,43	1,38	1,39

Қимматли хўжалик белги ва хусусиятларига эга тезпишар, иссиқликка ва қурғоқчиликка чидамли “Воха” навини экиш орқали гектаридан 5-8 центнергача дон ҳосили сақлаб қолишга эришилган.

References:

1. Абдукаримов Д.Т. Донли экинлар селекцияси ва уруғчилиги. Дарслик. Тошкент 2010 й.
2. А.Аманов, З.Зиядуллаев, О.Аманов, Ғ.Узақов, А.Абдуазимов. Кузги бошоқли дон экинлари уруғларини сифатли тайёрлаш, экиш ҳамда кузги парваришлаш бўйича тавсиянома. “Насаф” нашриёти. Қарши – 2014 й.
3. Аманов О.А, Хожақулов Т, Сарманов Ш.Ш “Суғориладиган ерларда арпа етиштириш” бўйича тавсиянома. Қарши “Насаф” нашриёти. 2015 й.